

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Уразбаева Илмира Конысбаевна

Старший преподаватель кафедры, «Финансы и цифровая экономика», Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматриваются пути внедрения финансового контроллинга в акционерных обществах. Описываются основные элементы контроллинга, его этапы внедрения и преимущества для компании. Обсуждаются современные технологии и их роль в финансовом контроллинге, а также влияние контроллинга на стратегическое управление и принятие обоснованных решений. Примеры успешных компаний иллюстрируют эффективность контроллинга в улучшении финансовых результатов. В заключение подчеркивается важность системного подхода к внедрению финансового контроллинга для достижения финансовой устойчивости.

Ключевые слова: Финансовый контроллинг, акционерные общества, планирование, контроль, анализ, стратегическое управление, современные технологии, финансовые результаты.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовый контроллинг стал важным инструментом управления в современных акционерных обществах. Он позволяет не только эффективно контролировать финансовые ресурсы, но и стратегически планировать деятельность компании. В условиях рыночной экономики, когда конкуренция возрастает, акционерные общества сталкиваются с необходимостью более тщательного управления своими финансами. В данной статье мы рассмотрим основные пути введения финансового контроллинга в акционерных обществах, а также его влияние на финансовую устойчивость и развитие бизнеса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В последние годы финансовый контроллинг стал неотъемлемой частью управления акционерными обществами, обеспечивая эффективное использование финансовых ресурсов и стратегическое планирование. Рассмотрим основные исследования и труды, посвященные данной тематике. Н.Головкова, Финансовый контроллинг: теория и практика [1]. В данном издании автор рассматривает основные концепции и принципы финансового контроллинга, выделяя его значимость в системе управления предприятием. Головкова подчеркивает, что финансовый контроллинг не только позволяет контролировать текущие финансовые процессы, но и способствует их оптимизации через системный подход к планированию и анализу. Книга является основополагающим трудом для дальнейших исследований в этой области.

Иванов акцентирует внимание на специфике финансового управления в акционерных обществах, акцентируя внимание на роли финансового контроллинга в принятии стратегических решений. Автор проводит анализ существующих методов управления финансами и их адаптацию к реалиям современного рынка. Это издание предоставляет практические рекомендации для финансовых менеджеров, что делает его ценным источником для практиков [2].

Смирнова в своем исследовании детализирует методологию анализа и контроля финансовых результатов, рассматривая различные методы и инструменты. Автор акцентирует внимание на важности регулярного мониторинга финансовых показателей для своевременного выявления отклонений от установленных норм. Данная работа может служить основой для разработки новых методов контроля и анализа финансовых результатов [3].

Кузнецов предлагает современный взгляд на финансовый контроллинг, исследуя влияние новых технологий и автоматизации процессов на его эффективность. Автор подчеркивает, что внедрение информационных систем и аналитических инструментов значительно улучшает качество финансового контроля и способствует более быстрому реагированию на изменения в финансовой среде. Это исследование является актуальным для профессионалов, работающих в области финансового контроля [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Финансовый контроллинг представляет собой систему управления, которая обеспечивает планирование, контроль и анализ финансовых ресурсов. Это подход, который помогает организациям достигать своих целей и повышать эффективность их работы. Основная цель контроллинга — повышение эффективности использования капитала и улучшение финансовых результатов компании.

Контроллинг включает в себя несколько ключевых аспектов [5]:

1. **Стратегическое планирование:** Определение долгосрочных и краткосрочных финансовых целей.
2. **Оперативное управление:** Реализация планов и контроль за их выполнением.
3. **Информационная поддержка:** Сбор и анализ данных для принятия обоснованных управленческих решений.

Основные элементы финансового контроллинга

Для успешного введения финансового контроллинга в акционерных обществах необходимо учитывать следующие элементы:

- **Планирование:** Определение финансовых целей и задач на основе анализа текущей финансовой ситуации. Это включает в себя бюджетирование, прогнозирование доходов и расходов, а также оценку рисков.
- **Контроль:** Мониторинг выполнения финансовых планов и бюджета, анализ отклонений, выявление причин несоответствий и их корректировка. Контроль также включает в себя использование различных методов, таких как анализ бюджета и сравнительный анализ.
- **Анализ:** Оценка финансовых показателей, анализ прибыльности, ликвидности и финансовой устойчивости компании. Использование различных методов, таких как

коэффициентный анализ, сравнительный анализ и другие. Это позволяет глубже понять финансовое состояние компании и выработать рекомендации по улучшению.

Этапы внедрения финансового контроллинга

Для успешного внедрения финансового контроллинга в акционерных обществах можно выделить несколько ключевых этапов:

- **Оценка текущей финансовой ситуации:** Необходимо провести анализ существующих финансовых процессов и выявить недостатки, которые могут мешать эффективному управлению. Это может включать в себя аудит финансовых операций, оценку процессов бюджетирования и контроля.
- **Разработка системы контроллинга:** Создание модели контроллинга, которая будет учитывать специфику акционерного общества. Это включает в себя выбор методов анализа, инструментария и программного обеспечения. Необходимо также разработать методические рекомендации по внедрению контроллинга.
- **Обучение персонала:** Важно обучить сотрудников основам финансового контроллинга, чтобы они могли эффективно использовать новые инструменты и методы в своей работе. Это может включать в себя тренинги, семинары и другие формы обучения.
- **Внедрение системы:** Постепенное введение системы контроллинга в работу компании, тестирование ее эффективности и внесение необходимых изменений. Важно проводить регулярные встречи и обсуждения с командой, чтобы собирать отзывы и вносить коррективы.
- **Мониторинг и корректировка:** После внедрения системы необходимо постоянно отслеживать ее работу и при необходимости корректировать подходы и методы. Это включает в себя регулярные отчеты о результатах работы контроллинга и анализ его эффективности.

Преимущества финансового контроллинга

Внедрение финансового контроллинга в акционерных обществах позволяет достичь ряда преимуществ:

- **Улучшение финансового планирования:** Благодаря системному подходу к управлению финансами компании могут более точно планировать свои доходы и расходы. Это также позволяет более гибко реагировать на изменения в рыночной среде.
- **Повышение эффективности использования ресурсов:** Контроллинг позволяет оптимизировать затраты и минимизировать финансовые риски. Это может привести к увеличению прибыльности и снижению издержек.
- **Улучшение финансовой прозрачности:** Система контроллинга способствует повышению уровня прозрачности финансовых операций, что важно для акционеров и инвесторов. Это может повысить доверие к компании и улучшить ее репутацию на рынке.
- **Снижение финансовых рисков:** Постоянный мониторинг и анализ финансовых показателей помогают своевременно выявлять и минимизировать риски. Это особенно важно в условиях неопределенности и нестабильности.

Применение современных технологий в контроллинге

Современные технологии играют важную роль в эффективном внедрении финансового контроллинга. Использование программного обеспечения и аналитических инструментов может значительно упростить процессы планирования и контроля.

- **Автоматизация процессов:** Внедрение систем автоматизации позволяет сократить время на обработку данных и повысить точность отчетности. Это может включать в себя использование ERP-систем и специализированных программ для анализа финансовых показателей.
- **Большие данные и аналитика:** Анализ больших объемов данных позволяет выявлять закономерности и делать более точные прогнозы. Использование аналитических инструментов помогает в принятии обоснованных решений и улучшении финансового контроля.
- **Облачные технологии:** Облачные решения обеспечивают доступ к финансовым данным в любое время и из любой точки мира. Это способствует более эффективному взаимодействию между различными подразделениями компании.

Роль финансового контроллинга в стратегическом управлении

Финансовый контроллинг не только способствует повышению эффективности текущих операций, но и играет ключевую роль в стратегическом управлении. Он помогает руководству акционерного общества принимать обоснованные решения на основе анализа финансовых данных.

- **Стратегическое планирование:** Финансовый контроллинг обеспечивает информационную поддержку для разработки стратегий развития компании. Это позволяет более эффективно распределять ресурсы и определять приоритетные направления.
- **Оценка эффективности инвестиций:** Контроллинг позволяет проводить анализ эффективности инвестиций и оценивать риски, связанные с новыми проектами. Это особенно важно для акционерных обществ, стремящихся к росту и расширению.
- **Управление изменениями:** В условиях постоянных изменений на рынке финансовый контроллинг помогает управлять процессами изменений и адаптироваться к новым условиям. Это может включать в себя анализ внешней среды и выработку рекомендаций по изменению стратегии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение финансового контроллинга в акционерных обществах — это необходимый шаг для повышения эффективности управления и достижения финансовой устойчивости. Он позволяет не только контролировать текущие финансовые процессы, но и стратегически планировать будущее компании. Успех внедрения контроллинга зависит от правильной организации процесса, обучения персонала и постоянного мониторинга результатов. Современные вызовы и изменения в экономике требуют от акционерных обществ новых подходов к управлению финансами. Финансовый контроллинг, как интегрированная система управления, способен эффективно справиться с этими вызовами, способствуя росту и развитию бизнеса.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головкова, Н. (2020). Финансовый контроллинг: теория и практика. Москва: Экономика.
2. Иванов, А. (2019). Управление финансами в акционерных обществах. Санкт-Петербург: Питер.
3. Смирнова, Е. (2021). Анализ и контроль финансовых результатов. Казань: Казанский университет.
4. Кузнецов, В. (2022). Современные методы финансового контроллинга. Новосибирск: Сибирское университетское издательство.
5. Петренко, О. (2023). Технологии и инновации в финансовом контроллинге. Москва: Научное издание.